

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АЗИЗБОЕВ Салоҳиддин Садуллаевич*Юнус Ражабий номидаги**Ўзбек миллий муסיқа санъати институти
профессори (Ўзбекистон)*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373617>

МИЛЛИЙ МУСИҚА МЕРОСИМИЗ АНЪАНАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола анъанавий муסיкий меросни чуқур тарихий илдизларга ега мақом санъати сифатида очиб беради. Мақом тизими, шу жумладан инструментал ва вокал муסיқаси нафақат жамиятни ахлоқий ва эстетик қадриятлар асосида бирлаштиришга, балки ижрочилик анъаналарини сақлаш ва тарғиб қилишга ҳам ҳисса қўши, шу туфайли санъатнинг ушбу тури бугунги кунгача қадрланади ва замонавийликнинг ҳақиқий меросига айланди.

Калит сўзлар: миллий муסיқа, мақом, сахна санъати, мерос, анъана, Шашмақом, халқ ижоди, профессионал ижрочилик, оҳанг, рисола.

ТРАДИЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается традиционное музыкальное наследие, как макомное искусство, имеющее глубокие исторические корни. Система макомов, включая в себя инструментальную и вокальную музыку, способствовала не только объединению общества на основе нравственно-эстетических ценностей, но также сохранению и продвижению исполнительских традиций, благодаря чему этот вид искусства ценится и по сей день, а также стал подлинным достоянием современности.

Ключевые слова: национальная музыка, маком, исполнительское искусство, наследие, традиция, Шашмаком, народное творчество, профессиональное исполнительство, мелодия, трактат.

TRADITION OF NATIONAL MUSICAL HERITAGE

ANNOTATION

This article reveals the traditional musical heritage as a makom art with deep historical roots. The system of makoms, including instrumental and vocal music, contributed not only to the unification of society on the basis of moral and aesthetic values, but also to the preservation and promotion of performing traditions, thanks to which this kind of art is appreciated to this day, and has also become a genuine heritage of modernity.

Keywords: national music, makom, performing arts, heritage, tradition, Shashmakom, folk art, professional performance, melody, treatise.

Ўзбек миллий мусиқа ижодиёти асрлар давомида яратилган улкан маънавий хазина ҳамда намуналари жаҳонга машҳур бўлган ижод маҳсулидир. Зотан мусиқа санъати миллий қиёфани белгилаб берадиган, инсон қалбига эзгу ғоялар, беғубор туйғуларни сингдирадиган омиллардан бири ҳисобланади. Миллий мусиқа мероси ўзининг таракқиёти давомида икки қатламда ривож топиб келган: халқ ижодиёти ва касбий мусиқа анъанаси. Ушбу қатламлардаги ҳар бир жанрлар ўзига хослиги, ҳиссий–эмоционал тизими, куйи, усули, шакли ва бошқа жиҳатлари билан фарқ қилади.

Касбий мусиқа анъанаси ва мусиқий жанрларни шаклланишида ҳамда мусиқа санъатининг янги қирраларини очилишида саройда яратилган муҳит катта аҳамият касб этган. Хусусан, мумтоз мақомларнинг тўлиқ туркумланиш ва ижро шакллари ҳам асосан маърифатпарвар ҳукмдорларнинг саройларида яратилган шароит (моддий таъминот, маданий муҳит) туфайли амалга ошган.

Сарой услуби “ёпиқ тизим” (яъни муайян мусиқий анъаналарининг муқимлашган барқарор шакли) бўлиб, унда ижро этиладиган куй-қўшиқлар ўзининг қонун-қоидаларига тўла риоя этган ҳолда мукамал бадиий асар тарзида талқин қилинган. Унинг парда ёки усулидан асло чекинмасдан, худди рисоладагидек қилиб ижро этиш шарт бўлган. Шунинг учун ҳам Шашмақомнинг парда ва усул асослари асрлар давомида ўз моҳиятини сақлаб келмоқда.

Касбий мусиқа ижодкорлиги ва ижрочилиги янги босқичга юксалиши билан саройларда машҳур бастакор-хонанда ва созандаларни фаолият юритиши урфга кирган. Халифалар уларга иззат-икром кўрсатганлари борасида ёзма манбаларда кўплаб маълумотлар учрайди. Хусусан, Ал-Исфажонийнинг “Китаб ул-ағоний” (“Қўшиқлар китоби”)да қайд қилинишича, халифа Хорун ар-Рашид (786–809) саройида Иброҳим ал-Маусулий, Исҳоқ ал-Маусулий, Ибн Жомий каби атоқли санъаткорлар ноёб хонандалик ва бастакорлик истеъдодлари билан кўп олқишларга сазовор бўлгани эътироф қилинади.

Фирдавсий томонидан бир неча минг йиллар муқаддам яратилган “Шоҳнома” достонида Сосонийлар ҳукмдори Хусрав Парвиз II (590-628й.) саройида хизмат қилган ўз даврининг касбий созандалари Борбад ва Ноқус(Накисо)ларнинг кўп қиррали ижодлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Улар орасида бўлган ижодий рақобат негизида жуда кўп мусиқий намуналар яратилган. Мусиқадаги “лаҳн”, “парда”, “достон”, “роҳ”, “хусравоний” каби мусиқий туркумлар айнан шу созандаларнинг ижодларида шаклланган [4, Б.24].

Мазкур куйларнинг энг олий табақаси “хусравоний” (шоҳона) деб юритилиб, кейинги даврларда яратилган мусиқий рисодаларда “хусравоний” (“шоҳона маросимларда чалинадиган куйлар”) маъносида ишлатилади.

Манбаларда қайд этилишича, Хоразмшоҳлар, Темурийлар саройларининг тантанали маросимларида “хусравоний” куйлари ижро этилган. Хоразмда салобатли мақом йўлларида бири бўлган “Сақили Наво” халқ орасида “Хон чиқар” деб юритилган. Ўтмишда Хивада сарой маросимларининг тантанали очилиши ёки хонларнинг бир жойдан иккинчи бир жойга бориши вақтида айнан шу куй ижро этилган. “Хон чиқар” мазмунан “хусравоний” демакдир [2, Б.118].

Жаҳон санъатининг бекиёс намуналаридан бўлган мақом туркумлари кишилиқ жамиятининг онги ва савияси, мусиқа ҳақидаги тушунчалари, мусиқавий-эстетик қарашлари юксалиши негизида шаклланган. Аксарият мутахассислар дастлаб Етти мақом туркуми шаклланишини тахмин қиладилар. Бу фикрга Дарвиш Али Чангий Бухорийнинг (XVI–XVII а.) “Тухфат-ус-сурур” рисоласида келтирилган етти пайғамбар мероси ҳақидаги ривоят, шунингдек, билвосита манбалар қаторида мумтоз бадиий адабиёт асарларидан Низомий Ганжавийнинг “Ҳафт пайкар” (“Етти гўзал”), Амир Хусрав Деҳлавийнинг “Ҳашт беҳишт” (“Саккиз жаннат”), Алишер Навоийнинг “Сабаи сайёр” (“Етти сайёра”) дostonлари ҳамда уларга ишланган миниатюра намуналари асос бўлиб хизмат қилади.

XIII асрга келиб мазкур мақомлар туркуми негизида Ўн икки мақом тизимига (Роҳавий, Зангула, Бузург, Ҳусайний, Ушшоқ, Кучак, Рост, Ҳижоз, Ироқ, Буслик, Наво, Исфаҳон) ўтилгани фарз қилинмоқда [1, Б.30].

XVIII аср ўрталарида Бухоро сарой муҳида Шашмақом туркуми (Бузрук, Рост, Наво, Дугоҳ, Сегоҳ, Ироқ) узил-кесил шаклланди. Бу ерда қадимги Ўн икки мақом ва бой халқ мусиқаси асосида ўзбек-тожик мақомларининг энг сўнги, мукамаллаштирилган шакли – Шашмақом майдонга келди. “Қадимий маданият марказларидан бири – Бухоро бир қанча сулола ва давлатлар пойтахти бўлиб келган. Мусиқа маданиятида ҳам Бухоро Ўрта Осиё халқлари мусиқа бойлиқларини ўзида мужассамлаштирган марказий шаҳар вазифасини ўтаган. Шунинг учун Шашмақом Бухорода шаклланди ва “Бухоро Шашмақоми” деб аталди” [3, Б.6].

Мақомшунос олим Исҳоқ Ражабовнинг ёзишича: “Мақом йўлларида айтиладиган шеърлар доимо янгиланиб турилган. Ҳофизлар ўзларига манзур бўлган шеърлардан фойдаланганлар. Шеърнинг қайси тилда бўлишида ҳам тингловчи ҳисобга олинган: ўрнига қараб тожикча ва ўзбекча ғазалларга солиб ўқиладиган берган.” Шунинг қайд этиш лозимки, Шашмақом йўллари қайси тилдаги шеърлар билан айтилишида эмас, балки қай салохиятдаги сўзлар танланиб, ким томонидан ва қандай бадиий савияда ижро этилишидадир. Ўзбекистон ва Тожикистонда бу ишнинг бошида турган устозлар, белгиланган вазифани аъло даражада амалга оширишга муяссар бўлдилар.

Анъанавий хонандаликда Домла Ҳалим Ибодов, Уста Шоди Азизов, Левича ҳофизларнинг ижро услубларини келтириш мумкин. Устоз санъаткорларнинг айтишича, Домла Ҳалим Ибодов учинчи октава “до”, “ре”, “ми” товушларини қийналмасдан ижро этган экан. В.А.Успенскийнинг маълумотида кўра, Домла Ҳалим Ибодовнинг куйлаш пайтида унли товушдаги бир нафас чўзими 22 дан 25 сониягача давом этган. “Европа мактаби хонандаси учун бундай нафас чўзими камдан-кам учрайдиган ҳолат. Шундай нафас кучига эга хонандалардан мен уч нафарини тинглашга муяссар бўлганман. Булар Ота Жалол Носиров (Бухоро), Ҳожи Абдулазиз Расулов (Самарқанд) ва Домла Ҳалим Ибодовлардир (Бухоро).

Бухоронинг йирик устозлари – Шашмақом бастакорлари, мусиқа назарийтчилари, чолғучи ва ҳофизлари ўзларининг юксак санъатлари билан Туркистондаги бошқа хонлиқларнинг мусиқа ҳаётига ҳам ижобий таъсир кўрсатдилар.

Натижада, Хоразмда Шашмақомнинг ўзига хос назираси майдонга келди. Шундан сўнг, Хоразмда Шашмақомчилар мактаби ташкил топиб, Хоразм мақомларининг ижодкорлари етишиб чиқди. Булар, Маҳсумжон қози, Уста Муҳаммаджон танбурчи ва унинг шогирди Абдусаттор Маҳсумхўжа каби Хоразм мусиқа устозлари Шашмақомни такомиллаштириш устида самарали иш олиб бордилар.

Бугунги кунда миллий мусиқа меросимизни чуқур ўрганиш, мусиқа санъати ва маданиятини янада ривожлантириш, уни кенг оммага етказиш учун қатор истиқболли ишлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизнинг гўзал Шаҳрисабз замида Халқаро мақом санъати анжуманининг ҳамда Сурхондарёда ўтказилаётган Халқаро фольклор санъати фестивалининг аҳамияти беқиёсдир. Зеро, мазкур тадбирлар мусиқа санъатини янада юксак поғоналарга олиб чиқиш учун мустаҳкам замин яратмоқда.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Иброҳимов О. Мақомлар тарихидан // Муסיқа санъати ЎЗДСМИ хабарлари 2020/1.
2. Матёқубов О. Мақомот. –Т.: Муסיқа. 2004.
3. Ражабов И. Мақомлар. Нашрга тайёрловчи ва махсус муҳаррир: О.Иброҳимов. – Т.: San'at. 2006.
4. Хамидов Х. Марказий Осиё халқларининг илк Ўрта асрлар санъати тарихидан. – Тошкент: 1995.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz